

MANEJO E CUIDADOS NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM PACIENTES AFETADOS PELA NEURALGIA DO TRIGÊMEO

Anny Karoline Dias Moura¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A Neuralgia do Trigêmeo é uma Dor Crônica grave que causa dores intensas por um longo período. Com isso, o desconforto constante pode impactar negativamente a qualidade de vida tanto física quanto psicológica. Nesse cenário, o trabalho tem como objetivo geral é avaliar os manejos e cuidados em pacientes afetados pela Neuralgia do Trigêmeo em prol de uma saúde mental estável evitando o suicídio. Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem descritiva a partir de dados coletados nos últimos 5 anos, utilizando de 5 artigos que atenderam os critérios de inclusão e exclusão. Observou-se que o manejo da Neuralgia não pode levar em consideração apenas a dor física, mas também o psicológico e emocional do paciente, visando a qualidade de vida. Uma vez que estudos apontam que o sofrimento contínuo como fator de risco para distúrbios psicológicos que podem estar associados ao suicídio, é fundamental que a equipe multidisciplinar esteja engajada no cuidado a saúde mental do paciente.

Palavras-chave: Neuralgia do Trigêmeo. Saúde Mental. Cuidados de enfermagem.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem no Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A dor Crônica (DC) atualmente considera-se como um problema de saúde pública em todo mundo com uma prevalência de 45,59%. E tal fato se torna alarmante pois frequentemente apresenta transtornos psiquiátricos como comorbidade e produz um alto impacto socioeconômico (Paiva *et al.*, 2023).

Diante disso, a Neuralgia do Trigêmeo (NT), é uma enfermidade que afeta o nervo trigêmeo. De maneira clínica é definida por uma dor intensa e repentina na face, estimuladas por questões sensoriais no rosto por inteiro, mucosa oral e por simples atos de movimentos da face, como a mastigação, escovar os dentes, correntes frias de ar ou até mesmo falar (Alencar, Coelho e Júnior, 2025).

Sua apresentação clínica é de fato delimitada, a fisiopatologia da NT ainda é multifatorial, como a desmielinização do nervo e a sensibilidade central, o que exige uma abordagem diagnóstica e terapêutica criteriosa. Um diagnóstico rigoroso é

indispensável para diferenciar a NT clássica com uma dor facial causada por outra patologia, sendo o principal instrumento diagnóstico compreender suas particularidades, como essa dor está afetando a vida do paciente e seu histórico clínico para a procura de um tratamento individualizado e eficaz (Lisboa, 2025).

A respeito da epidemiologia, a NT tende a afetar em média 3 a 4 indivíduos em 100.000 pessoas, geralmente sendo prevalente no sexo feminino. Pessoas abaixo de 40 anos podem ser acometidas pela doença, entretanto, os sintomas aparecem em pessoas com mais de 40 anos, pois os sintomas se desenvolvem simultaneamente com o avanço da idade (Silva *et al.*, 2024).

Pacientes acometidos com NT relatam com frequência que são afetados negativamente no âmbito da sua saúde mental, como depressão, ansiedade, estresse que, por fim, ocasionam o suicídio, constantemente desencadeados pela dor intensa. Por isso, é necessário alinhar juntamente com o tratamento farmacológico um tratamento psicológico, para alcançar a qualidade de vida para os pacientes, assim como conforto e suporte (Medeiros *et al.*, 2025).

O tratamento da NT até os dias atuais se tornou um desafio para a equipe multidisciplinar. Portanto, o objetivo proposto para o estudo é avaliar os manejos e cuidados em pacientes acometidos pela NT em prol da prevenção ao suicídio.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem descritiva a partir de dados levantados nos últimos 5 anos. Foi realizado um levantamento de artigos nos dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os textos foram selecionados nas narrativas de Neuralgia do Trigêmeo, Suicídio e Saúde mental. Como critérios de inclusão, artigos de formatação completa, publicadas na língua portuguesa entre os anos de 2020 à 2025. Como critérios de exclusão, textos que não se enquadravam com o objetivo do estudo, textos fora da língua portuguesa e estudos incompletos. Diante disso, foram-se encontrados 24 artigos com base nas narrativas, mas apenas 5 atenderam o requisito de inclusão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A DC foi definida *pela Internacional Association for the Study of pain (IASP)* como uma ``experiência sensitiva e emocional desagradável ou semelhante àquela associada, a lesão tecidual real ou potencial´´, sendo uma função alerta de que algo está errado, muitas vezes com origem incerta, não desaparecendo durante o tratamento de intervenções terapêuticas, gerando incapacidades prolongadas (Paiva *et al.*, 2023).

Sua apresentação clínica é de fato delimitada, a fisiopatologia da NT ainda é multifatorial, como a desmielinização do nervo e a sensibilidade central, o que exige uma abordagem diagnóstica e terapêutica criteriosa. Um diagnóstico rigoroso é indispensável para diferenciar a NT clássica com uma dor facial causada por outra patologia, sendo o principal instrumento diagnóstico compreender suas particularidades, como essa dor está afetando a vida do paciente e seu histórico clínico para a procura de um tratamento individualizado e eficaz (Lisboa, 2025).

É de conhecimento médico que a NT é uma patologia que causa o sofrimento é considerada uma das piores dores do mundo, podendo levar o paciente que está tendo crises causadas pela NT ao suicídio, por não conseguir suportar. Pacientes com esse tipo de DC vivenciam uma mudança brutal em seu estilo de vida. Além do sofrimento acarretado pelo desconforto persistente, existe uma série de frustrações como os diversos tratamentos que por muitas vezes não são bem-sucedidos e até as suas limitações rotineiras que são afetadas (Alencar, Coelho e Júnior, 2025).

O sofrimento ocasionado pela NT não se restringe apenas ao aspecto físico. Ele se manifesta de forma sistêmica, afetando o equilíbrio biopsicossocial do paciente. Em casos mais graves, podendo levar a disfunções corporais, baixa imunidade, complicações, incapacidades dolorosas, ameaçando a vida do paciente (Medeiros *et al.*, 2025).

O manejo e cuidados com a NT não pode levar em consideração apenas a dor física, mas também o bem-estar psicológico e o emocional do paciente, visando uma melhora na qualidade de vida. Estudos apontam que o sofrimento contínuo ocasiona diversos pacientes a desenvolverem distúrbios psicológicos que, pioram a percepção da dor, conseqüentemente atrapalhando qualquer intervenção (Lisboa, 2025).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as crises os pacientes tendem a ficarem deprimidos e impossibilitados de falar, mastigar e até fazer sua higiene pessoal. Portanto, é importante destacar que a assistência de enfermagem para indivíduos com essa patologia é de extrema importância pois além de facilitar suas atividades diárias o profissional enfermeiro é um suporte maior em crises, podendo administrar medicamentos que minimizem a dor e estejam ao lado do paciente para que ele não venha a querer prejudicar sua vida em um pico de dor.

É importante que a equipe multidisciplinar desenvolva um sistema de tratamento, orientações e ações terapêuticas que facilitem a vida do indivíduo, assim como a assistência necessária e uma abordagem humanizada para portadores da dor.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Gabriel Dantas; COELHO, Ravena Lobão Salim; SOUSA JÚNIOR, Leonardo de Moura. Impacto da neuralgia do trigêmeo na qualidade de vida e eficácia das intervenções terapêuticas. *Revista Contemporânea*, v. 5, n. 5, 2025.

LISBOA, Jenifer Rodrigues. Os aspectos clínicos, diagnóstico e as abordagens terapêuticas da neuralgia trigeminal. *Lumen et Virtus*, [S. l.], v. 16, n. 49, p. 6810–6826, 2025. DOI: 10.56238/levv16n49-047. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/5926>. Acesso em: 26 out. 2025.

MEDEIROS, Maria Fernanda Paiva Gurgel de et al. Neuralgia do trigêmeo: uma revisão integrativa sobre o uso de anticonvulsivantes e os impactos na saúde mental do paciente. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 25, 2025.

PAIVA, Ayslan Rodrigues de et al. O impacto da dor crônica na saúde mental. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, p. 6435–6443, 2025.

SILVA, Patrick Sanglard da et al. Neuralgia do trigêmeo: revisão sobre aspectos importantes quanto a terapias farmacológicas. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, p. 229–242, 2024.